

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

SO‘ZNING LUG‘AVIY VA GRAMMATIK MA’NOSI HAQIDA MULOHAZALAR

*Abdullayev Jumanazar,
dotsent, Jumanazar56@mail.ru
Guliston davlat universiteti*

Annotatsiya. Maqolada so‘zning ham leksik, ham grammatik mohiyatiga dahldor ma’no - turkumiy ma’nosi haqida fikr yuritgan. Bunda lison va nutqni aniq va izchil farqlash zarurligi, faqat shundagina so‘zning lug‘aviy va grammatik ma’nolariga ilmiy asosda ta’rif-tavsif berish imkoniyati tug‘ilishi ta’kidlanib, so‘zning lug‘aviy, grammatik ma’nosi shu asosda talqin qilingan.

Kalit so‘zlar:so‘z, leksema, so‘zning lug‘aviy ma’nosi, grammatik ma’nosi, turkumiy(turkumlovchi) ma’no, lison, nutq,lisoniy ma’no, nutqiy ma’no.

Abstract. The article discusses the meaning of a word that is related to both the lexical and grammatical essence - the lexical meaning. It emphasizes the need for a clear and consistent distinction between language and speech, and only then will it be possible to give a scientific definition and description of the lexical and grammatical meanings of the word, and the lexical and grammatical meaning of the word is interpreted on this basis.

Keywords: word, lexeme, lexical meaning of the word, grammatical meaning, lexical (syllabic) meaning, language, speech, linguistic meaning, speech meaning.

Biz ushbu maqolada shu haqda, aniqrogi, so‘zning ham leksik, ham grammatik mohiyatiga dahldor ma’no – turkumiy ma’nosi haqida fikr yuritdik. O‘zbek tilshunosligida bu masalada, xususan, uning maqomi, turini, ya’ni uning lisoniy, nutqiy, leksik, grammatik ekanligini belgilash borasida munozaralar davom etayotgani sir emas (adabiyotlar ro‘yxatiga qarang). Shu munosabat bilan biz ham bu boradagi ayrim kuzatishlarimiz, fikr-mulohazalarimizni siz bilan o‘rtoqlashishni niyat qildik.

Masala muhokamasining boshidayoq shuni aytib o‘tishni maqsadga muvofiq deb bilamizki, biz bu yerda ongli ravishda so‘zning semantik strukturasi, sema terminlarini ishlatishdan tiyildik. To‘g‘rirog‘i, ulardan zarurat tug‘ilgandagina foydalanishni lozim topdik. Biz ko‘proq ularga qaraganda umumiyroq bo‘lgan ma’no-vazifa terminiga murojaat qildik. Chunki semantik struktura, sema terminlari so‘zlarning barcha turlari-turkumlariga ham to‘g‘ri kelavermaydi. Ular ko‘proq mustaqil lug‘aviy ma’noli so‘zlarning ichki mohiyatini ko‘rsatishda qo‘l keladi. Yordamchi so‘zlar, alohida guruhga oid so‘zlar semantik struktura, semalar bilan xarakterlanmaydi. Biroq ularning hech biri ma’no-vazifadan holi emas. Ularning tilda mavjudligining sharti bu. Shunga asosan biz ana shu termindan foydalanishni ma’qul topdik. Ba’zi o‘rinlarda, ilmiylik tamoyilini kuchaytirish va umumtilshunoslikka yaqinlashish zarirati tug‘ilgan hollarda semantik-funksional struktura atamasini qo‘lladik.

Tabiiyki, bitta soʻzga oid boʻlganligi sababli bu maʼno-vazifalar oʻrtasida bogʻliqlik, aloqadorlik mavjud boʻlib, ular sistemaviylik tamoyillariga boʻysunadi. Tadqiqotchilarning aniqlashicha, ular orasida umumlashtiruvchilik (birlashtiruv-chilik) va farqlovchilik xususiyatiga ega boʻlgan maʼno-vazifalar muhim oʻrin tutadi. Birinchi xil maʼno-vazifalar soʻzni bir paradigmaga birlashtirib tursa, ikkinchi xil maʼno-vazifalar ularni boshqa paradigmalardan ajratib turadi. Ayni vaqtda shuni taʼkidlash oʻrinliki, soʻzning maʼno-vazifalari tuzilmasida uni u yoki bu turkumga mansubligini bildiruvchi uzvlar ham boʻladi. Bu uzvlar soʻzning umumlashtiruvchi maqomdagi maʼno-vazifalari sirasiga kiradi. Muayyan soʻzni qaysi soʻz turkumiga kirishida ana shu umumlashtiruvchi maʼno-vazifalar muhim rol oʻynaydi. Shunga binoan ularni turkumiy (turkumlovchi) maʼno (-vazifa) deyiladi [Xojiev A., 2004, 47; Nurmonov va b. 2001, 29]. Oʻzbek tilidagi soʻzlarda “narsa-obyekt”, “belgi-xususiyat”, “miqdor”, “harakat”, “holat”, “bogʻlov-chi”, “munosabatga kirituvchi”, “qoʻshimcha maʼno yuklovchi”, “obrazlashtiruvchi-taqlidlovchi”, “ruhiy kechinma ifodalovchi”, “subyektiv baho-munosabat ifodalovchi” kabi ana shunday umumlashtiruvchi maʼno-vazifalar mavjud [Neʼmatov H., Rasulov R. 1995.-20; Nurmonov A. va b., 2001.-23b. Rahmatullayev Sh. 2006.-5; Sayfullayeva R. va boshqalar. 2009.-20]. Ushbu semantik funksiya va funksional vazifalar ustida olib borilgan kuzatishlarga qaraganda, bu maʼno-vazifalar soʻzning kelib chiqishi va tadrijiy taraqqiyoti natijasida tarixan shakllanib, barqarorlashgan, tayyor holga keltirilgan, avloddan avlodga meros boʻlib oʻtadigan, shu til egalari uchun umumiy va majburiy boʻlgan semantik-funksional xususiyatlar boʻlib, lisonga oid, lisoniy tabiatlidir. Bu esa, yani ularning soʻzning semantik-funksional strukturasi tarkibiga kirishi va bu maʼno-vazifalarning ongning til xotirasida joylashgan lisonga oidligi-lisoniyliigi bu maʼno-vazifalarning soʻzlarning nutq(gap)dan tashqaridagi holatiga oidligini, binobarin, turkumiy maʼno-vazifalar soʻzda nutqqacha mavjud boʻlishini koʻrsatadi.

Demak, turkumiy maʼno-vazifa har bir soʻzning soʻzlik tabiati bilan belgilanadigan umumiy xossasi boʻlib, tayyor soʻz sifatida qabul qilinadigan har qanday soʻzda avvaldan mavjud boʻladi va uning semantik-funksional strukturasi doimiy aʼzosi hisoblanadi. Lugʻaviy maʼno-mundariyasi yoki soʻzlik belgisi fonida yoki uning proyeksiya holida boʻlganligi sababli u umumiy boʻladi va koʻzga tashlanib turmaydi, yashirin, uning soyasi holida boʻladi. Lekin sal diqqat qilinsa, biroz chuqurroq nazar tashlansa, uni koʻrmaslik, ilgʻamaslik mumkin emas. Zotan, u umumlashtiruvchi maʼno-vazifaning bir turi boʻlib, har qanday soʻzning soʻzlik belgisi asosida yotadigan doimiy, barqaror, til egalari uchun mexanik tushunarli, tabiiy oʻzlashtirilgan umumiy va majburiy mohiyatidir. Shunga koʻra u nutqiy, oʻtkinchi, muvaqqat, gapda hosil boʻladigan maʼno-vazifa emas, balki lisoniydir. Demak, soʻz lisonda oʻzida odatdagi maʼno-vazifalari bilan birga, albatta, turkumiy maʼno-vazifani ham mujassam etgan holda saqlanadi. Biroq tayiniki, bu soʻzning lisonda muayyan soʻz turkumiga oid maʼno-vazifalarining barchasi bilan saqlanadi, degani emas, albatta. Soʻzlar lisonda soʻzning lugʻaviy maʼnosi va uning fonida, asosida yotgan yoki bevosita soʻzlik

belgisiga oidligi, uning go‘yo proyeksiyasi hisobida bo‘lgani sababli muayyan so‘z turkumiga oidlikni bildiruvchi turkumiy ma’no-vazifasi bilan mavjud bo‘ladi va shu sababli ular lisonda nutq, gap sharoiti bilan belgilanadigan muayyan grammatik shaklsiz yoki nutqiy grammatik tavsif-qiyamatsiz holatda bo‘ladi. Ularning ongda, lisonda yashash, mavjud bo‘lish, hayot kechirish, saqlanish shart-sharoiti shunday. Bu yerda uning grammatik shakllanish, grammatik funktsiya bajarishga muvofiqlashishi uchun hech qanday zarurat yo‘q. Mabodo, so‘zlar sof grammatik so‘z bo‘lsa ham bu uning so‘zlik belgisi-turkumiy belgisi sifatidagina qabul qilinadi. Zotan, ular ayni shu ma’no-vazifalari bilan so‘z hisoblanadi va grammatik element emas, so‘z sifatida qabul qilinadi. Shunga ko‘ra, so‘zlarning muayyan grammatik shakl olishi yoki aniq grammatik tavsif-qiyamat kasb etishi lisonda emas, nutqda yuz beradi va bu nutq uchun zarur va shart bo‘lgan qonuniyatdir. Zotan, nutqda ular lisonda bo‘lgani singari tushuncha, tasavvurlarni emas, fikrni (keng ma’nodagi) shakllantirish, ifodalash uchun muvofiqlashtiriladi. Fikr esa tushuncha, tasavvurlardan farq qilib, lisondagi so‘zlarning teng holatdagi paradigmatic-assotsiativ qatoridan emas, balki o‘zaro tobe munosabatga kirishib, bog‘lanishi va tugal fikr ifodalovchi sintagmatik butunlik yuzaga keltirishi, fikrga mos tusda grammatik shakl va tavsif olishidan hosil bo‘ladi. Bunday holda so‘zlar tobe~hokimlik munosabatidagi semantik-sintaktik strukturaning u yoki bu maqomdagi elementiga yoki uning yakka holdagi struktur asosiga aylanadi.

Demak, turkumiy ma’no-vazifa tildagi har qanday so‘zning bir butunlikdagi semantik-funksional strukturasi tarkibidagi umumiy ma’no-vazifalar sirasiga kirib, so‘zning qaysi turkumga oidligini ko‘rsatib turuvchi barqaror lisoniy belgisidir. So‘zning ushbu turkumlik belgisidan boshqa turkumiy ma’no-vazifalari nutqda, gapda hosil bo‘luvchi belgilar hisoblanadi va nutq, gap bilan belgilanadi va shu sabab gap-nutqqa bog‘lab o‘rganilishi maqsadga muvofiqdir. Nutq, gap esa voqelik bilan yanada kengroq, to‘liqroq, chuqurroq, har tomonlama aloqalanish, bog‘lanish xususiyatiga ega lingvistik hodisadir. Shuning uchun nutqdagi so‘z hech bir holda lisondagi so‘z (jumladan, leksema)ning aynan voqelanishi bo‘la olmaydi. Shu ma’nodagi nutq lisonning voqelanishi deyish nutqning roli, ahamiyatini pastga uribgina qolmaydi, obyektiv haqiqatni ham to‘g‘ri aks ettirmaydi. Biroq bu boshqa munozarali masala bo‘lib, alohida tadqiq qilishni taqozo qiladi. Aytilganlar asosida quyidagi umumiy xulosalarga kelish mumkin:

1. Turkumiy ma’no-vazifa so‘zning doimiy umumiy semantik-funksional xususiyati bo‘lib, so‘zning qaysi so‘z turkumiga-turiga mansubligini ko‘rsatib turadi. Biroq umumiy bo‘lganligi va lug‘aviy ma’no asosida yotganligi yoki so‘zlik belgisiga oidligi sababli ko‘zga tashlanib turmaydi-doim yashirin, mavhum holatda bo‘ladi. Shu xususiyatlariga ko‘ra u leksik-grammatik yoki grammatik (modal) ma’no hisoblanadi. Ammo u so‘zning boshqa grammatik ma’nolaridan farqli ravishda nutqda hosil bo‘lmaydi. So‘zning turkumiy ma’nosi barqaror, til xotirasida saqlanuvchi, nisbatan turg‘un lisoniy ma’no hisoblanadi.

2. Grammatik soʻz maqomidagi soʻzlarning turkumiy maʼnosi ularning soʻzlik belgisi hisoblanadi. Chunki ular shu grammatik maʼnosi asosida soʻz (grammatik soʻz) sifatida qabul qilinadi. Shu maʼnoda bu yerda grammatik va turkumiy maʼno tenglik hosil qiladi. Ammo soʻzning semantik-funksional strukturasi doirasi va soʻz turkumlari sirasida bu maʼno-vazifani turkumiy deyish maqsadga muvofiq. Lugʻaviy maʼnoga zidlanganda esa va yordamchi soʻzlar bilan mustaqil soʻzlar maʼno jihatdan qiyoslanganda u grammatik maʼno-vazifa sifatida talqin qilinishi maʼqul.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Neʼmatov H., Rasulov R. Oʻzbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. Oliy oʻquv yurti talabalari uchun qoʻllanma. – T.: Oʻqituvchi, 1995.
2. Nurmonov A., Shahobiddinova Sh., Iskandarova Sh., Nabiyeva D. Oʻzbek tilining nazariy grammatikasi. – T.: Yangi asr avlodi, 2001.
3. Rahmatullaev Sh. Hozirgi adabiy oʻzbek tili. – T.: Universitet, 2006.
4. Sayfullayeva R. va boshqalar. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. – T., 2009.
5. Хожиев А. Тил қурилишининг асосий бирликлари юзасидан мулоҳазалар. // ЎТА, 2004, 4- сон, 47- б.
6. Alisher, O. R., Akbarovich, A. A., & Murtazayevich, M. S. (2025). O 'ZBEK TILIDA LEKSEMALARGA AN'ANAVIY QARASHLARNING O 'RNI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 185-191.
7. O'razov, A. D. O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA LEKSEMANING TIL BIRLIGI SIFATIDAGI MOHIYATI LEKSEMANING TILDA SHAKLLANISHI.
8. Doniyorovich, O. R. A. (2025). OTLARGA OID LEKSEMANING O 'ZBEK TILIDAGI SEMANTIK SHAJARASI TALQINI. *XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 310-313.
9. Ilhom o'g, R. Z. S. (2025). TILSHUNOSLIK FANINING TARAQQIYOTI: YANGI YONDASHUVLAR VA YUTUQLAR. *XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 571-573.
10. Ilhom o'g, R. Z. S. (2025). FE'L DERIVATSIYASI HAQIDAGI ILMIIY QARASHLAR. *XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 98-101.

TILSHUNOSLIKKA OID TERMINOLOGIK LUGʻATLAR XUSUSIDA

*Ixtiyor Ermatov,
filologiya fanlari doktori, professor
Guliston davlat universiteti*

Annotatsiya. Mazkur maqolada oʻzbek tilshunosligida ilk lingvistik lugʻatlar tuzishga urinishlar, dastlabki lingvistik lugʻatlar, lingvistik lugʻatlarning tuzilishi va ularda lugʻat maqolalarning berilishi, tilshunoslik sohasiga oid tuzuzilgan lugʻatlar